

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA INSONPARVARLIK G'OYALARI

Mambetova Lobar Mirzavali qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti (PhD)

Mo'minova Sevinch Dilshod qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiy asarlaridagi insonparvarlik g'oyalari va ularning badiiy-falsafiy talqini tahlil qilinadi. Maqolada inson qadri, ijtimoiy adolat va ma'naviy kamolot masalalari ulug' mutafakkir ijodining bosh mezoni ekanligi ochib berilgan. Shuningdek, Navoiy gumanizmining bugungi kun yoshlari tarbiyasida, ularning komil inson bo'lib yetishishida tutgan o'rni hamda dolzarb pedagogik ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: insonparvarlik, badiiy talqin, inson qadri, adolat, ma'naviy kamolot, yoshlar tarbiyasi.

Аннотация. В данной статье анализируются гуманистические идеи в произведениях Алишера Навои и их художественно-философская интерпретация. В статье раскрывается, что человеческое достоинство, социальная справедливость и духовное совершенство являются главными критериями творчества великого мыслителя. Также освещается роль и актуальное педагогическое значение гуманизма Навои в воспитании современной молодежи, в их становлении гармонично развитыми личностями.

Ключевые слова: гуманизм, художественная интерпретация, человеческое достоинство, справедливость, духовное совершенство, воспитание молодежи.

Abstract. This article analyzes the humanistic ideas in the works of Alisher Navoi and their artistic and philosophical interpretation. The article reveals that human dignity, social justice, and spiritual perfection are the primary criteria of the great thinker's creativity. Furthermore, the role and current pedagogical significance of Navoi's humanism in educating contemporary youth and raising them as harmonious individuals are highlighted.

Keywords: humanism, artistic interpretation, human dignity, justice, spiritual perfection, youth education.

So‘z mulkingning sultoni, buyuk mutafakkir Alisher Navoiyni zamondoshlari “Nizomiddin Mir Alisher” deb yozadilar. Nizomiddin din-diyonat nizomi degani bo‘lib, donishmand mansab egalariga beriladigan sifat, “mir” amir demakdir. Xondamirning yozishicha, she‘rlari bilan endigina tanilib kela boshlagan Alisher o‘z davrining dongdor shoiri Mavlono Lutfiy xizmatiga boradi. Mavlono undan she‘r o‘qishni iltimos qiladi. Alisher o‘zining:

Orazin yopg‘och, ko‘zimdin sochilur har lahza yosh,
Bo‘ylakim, paydo bo‘lur yulduz nihon bo‘lg‘och quyosh

deb boshlanadigan g‘azalini o‘qiydi. She‘rdan hayratga tushgan keksa shoir bunday deydi: “Valloh, agar muyassar bo‘lsa edi, o‘zumning forsiy va turkiy tillarda aytgan o‘n-o‘n ikki ming baytimni shu g‘azalga almashtirardim va buni o‘zimning katta yutug‘im deb hisoblar edim”. Buyuk shoir va mutafakkir, xalqparvar davlat arbobi Mir Alisher Navoiyning bebaho merosi el-yurtimiz ma‘naviy hayoti va dunyo adabiyoti rivojida alohida muhim o‘rin tutadi. Ul zotning muborak siymosi umrini Vatan va xalq saodati uchun baxsh etishni hayot maslagi deb biladigan fidoyi shaxslarni tarbiyalashda barcha davrlar uchun yuksak ideal namunasi bo‘lib xizmat qiladi. So‘nggi yillarda ulug‘ ajdodimizning hayoti va ijodini o‘rganish va jahon miqyosida keng targ‘ib qilish bo‘yicha ko‘plab loyihalar amalga oshirildi, jumladan, xalqaro ilmiy ekspeditsiyalar tashkil etildi, shoir asarlarini xorijiy tillarga tarjima qilish va nashr etish ishlari davom ettirilmoqda.

Navoiy ijodida inson tushunchasi shunchaki biologik mavjudot emas, balki ilohiy nurning aksi sifatida talqin etiladi. Uning mashhur:

Odamiy ersang, demagil odamiy,
Oniki, yo‘q xalq g‘amidin g‘ami

bayti shoir insonparvarligining oliy cho‘qqisidir. Bu yerda shoir o‘zgalar dardi bilan yashashni inson bo‘lishning asosiy sharti qilib qo‘ymoqda.

Darhaqiqat, Navoiy asarlaridagi halollik va pokdomonlik mohiyati, milliy o‘zlik tuyg‘usi va falsafiy tushunchalar yangi asrda ham mudom insoniyatni ogohlikka chorlamoqda:

Demonkim ko‘ngli pok-u ham ko‘zi pok,
Tili pok-u, so‘zi pok-u, o‘zi pok.
Dedi: Har ishki qilmish odamizod,
Tafakkur birla bilmish odamizod.

Allomaning inson haqidagi diniy-ilohiy qarashlari islomiy tamoyillar ta'sirida shakllangan. U insoniyatni komillik saodati sari chorlar ekan, uning ma'naviyati, tafakkuri, odobi va axloqiy go'zalligiga alohida e'tibor beradi. Hazrat Navoiy iymonli bo'lishni insoniylikning eng birinchi va eng asosiy belgisi deb biladi:

Kimki jahon ahlida inson erur,
Balki nishoni anga iymon erur.

Iymon – faqat insonning vujudini emas, balki ruhini, ko'nglini ham poklaydi. Inson o'zini va o'zligini iymon orqali anglaydi, iymon orqali yetuk ma'rifatga erishadi. Komillik – iymonga sadoqatda, iymon-e'tiqod mustahkamligida yuzaga chiqadi. Iymon insonning ichki dunyosini boyitib, uning ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantiruvchi muhim omil hisoblanadi. Shaxs kamolotida iymon va e'tiqodning o'rni beqiyos bo'lib, u insonni ezgulikka, poklikka hamda komillikka yetaklaydi. Shu jihatdan mumtoz adabiyotimizda ham iymon va axloq masalalari alohida o'rin egallaydi.

Alisher Navoiy asarlarida insonparvarlik g'oyalari alohida o'rin egallaydi. U o'z ijodida insonni ulug'lash, odamlarga mehr-muhabbat ko'rsatish, adolat, saxovat, halollik va ezgulik kabi fazilatlarni targ'ib qilgan. Navoiy nazarida insonning haqiqiy qadri uning boyligi yoki mavqeida emas, balki ma'naviy yetukligi, odobi va jamiyatga foydasida namoyon bo'ladi. Navoiy asarlarida komil inson tarbiyasi asosiy masalalardan biri sifatida yoritiladi. Xususan, "Mahbub ul-qulub" asarida insonlarning xulq-atvori, fazilat va kamchiliklari haqida fikr yuritilib, ezgulik va insoniylikka chorlovchi g'oyalar ilgari surilgan. Shoir insonlar o'rtasidagi mehr-oqibat, o'zaro hurmat va adolatli munosabatlarni jamiyat taraqqiyotining muhim omili deb hisoblaydi.

"Mahbub ul-qulub"ning uchinchi qismi "Mutafarriqa favoyid va amsol surati" deb atalib, unda turli foydali foydali maslahatlar va maqollar beriladi. Navoiy insonga xos saxiylik, mehribonlik, vafodorlik, muloyimlik, rostgo'ylik, ilmsevarlik, mehnatkashlik, kamtarlik, tavoze' singari qator fazilatlarni ta'riflaydi. Chin insoniylikning aksi bo'lgan takabburlik, dangasalik, fisqu fasod, yolg'onchilik, firibgarlik, johillik, bahillik, ochko'zlik singari illatlarni keskin qoralaydi. Navoiy yaxshilikni insonning ziynati deb biladi. Shuningdek, Navoiy insonparvarlikni nafaqat shaxsiy fazilat, balki jamiyat taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan ma'naviy mezon sifatida talqin qiladi. Shu sababli uning asarlari bugungi

kunda ham yosh avlodni ezgulik, vatanparvarlik va yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Alisher Navoiy ijodida ilgari surilgan insonparvarlik g'oyalari insonning ma'naviy dunyosini boyitish, unda ezgulik va yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Adib asarlarida inson qadr-qimmatini, o'zaro hurmat, mehr-muruvvat va adolat masalalari chuqur yoritilgan. Ushbu g'oyalar nafaqat o'z davri uchun, balki bugungi kun tarbiya tizimi va yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror / Alisher Navoiy ; mas'ul muharrir A. Qayumov. – Toshkent : Fan, 2011. – 320 b. – (Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik ; 7-jild).

2. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub / Alisher Navoiy ; nashrga tayyorlovchi S. G'aniyeva. – Toshkent : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. – 208 b. – (Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik ; 14-jild).

3. Komilov N. Tasavvuf / N. Komilov. – Toshkent : Movarounnahr – O'zbekiston, 2009. – 448 b.

4. Haqqul I. Navoiyga qaytish : ilmiy-tanqidiy maqolalar / I. Haqqul. – Toshkent : Fan, 2007. – 192 b.

5. Qayumov A. Saddi Iskandariy dostonining insonparvarlik g'oyalari / A. Qayumov. – Toshkent : O'qituvchi, 1980. – 112 b.

